

Richard Owen no Banco dos Réus: O caso de Oxford Clay

NAGLIATI[†], G.C.S.; FERNANDES[‡], R.M.L. & STEFANO^{*}, W.

[†]Guilherme Nagliati Conceição Siqueira
g.nagliati@outlook.com.

Estudante de Ciência Biológicas na UPM. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

[‡]Ricardo Maradei Lombardi Fernandes
ricardolombardi133@gmail.com.

Estudante de Ciência Biológicas na UPM. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

^{*}Waldir Stefano

waldir.stefano@mackenzie.br.

Professor na UPM. Líder do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

Richard Owen

Richard Owen (1804-1892) (Figura 1) foi um dos personagens mais atuantes na História Natural do século XIX. Sua habilidade como anatomista, obtida em seus anos de graduação na medicina, lhe permitiu ingressar na área da anatomia comparada, e não é difícil imaginar que daí para a paleontologia o caminho foi pressentido. A competência de Owen, na anatomia e na paleontologia foi reconhecida na época pelos naturalistas britânicos o que lhe rendeu a alcunha de “Cuvier Britânico”, um cognome que fazia jus à comparação com Georges Cuvier (1769-1832), eminente francês especialista em fósseis. Owen foi um pesquisador dedicado e meticuloso e quando diante das observações dos animais, ele os descrevia com detalhes, em vista disso, suas observações eram publicadas logo em seguida em revistas científicas. Porém, o que Owen tinha de talentoso, tinha de polêmico, uma vez que esteve envolvido em diversas disputas e rixas com demais naturalistas, que lhe tributaram a carapuça de um personagem vilanesco.

Figura 1 Richard Owen retratado por Henry William Pickersgill (1782–1875). Fonte: Wikimedia Commons. Henry William Pickersgill (1782–1875) – Sir Richard Owen – NPG 983 – National Portrait Gallery.jpg.

A história do “Cuvier inglês” se mescla com as histórias dos dois museus onde atuou; o Hunterian Museum e o British Museum. O seu trabalho como curador dos museus lhe possibilitou acessar exemplares de animais e fósseis trazidos de várias regiões do Império Britânico, que serviam para seus estudos (Rupke, 2009, p.13). Dentre suas contribuições para a paleontologia é válido dizer que ele foi o responsável por cunhar o nome e caracterizar os dinossauros quando se referiu a eles como um grupo distinto de répteis. O fato de Owen ter criado o termo dinossauro pode trazer a ideia de que ele se interessou somente por esses animais, o que não é verdade. Ele também estudou outros fósseis, como foi o caso do estudo inédito do Taxodon (Figura 2), uma preguiça gigante pré-histórica trazida por Darwin em sua viagem no Beagle pela América do Sul, assim como, descreveu o Nautilus (Owen, 1832; Padian, 1997, p.446). Owen deixou uma herança de conceitos em história natural que sobressaíram em sua época, como, por exemplo, a ideia de arquétipo nos animais, uma espécie de um molde para os corpos dos vertebrados, assim, desse modo, todos os vertebrados teriam um plano corpóreo comum¹ (Caponi, 2013).

Figura 2 Desenho de Richard Owen sentado à mesa com criaturas pré-históricas. Owen ficou famoso na Europa, principalmente pelos “monstros pré-históricos” que descreveu como, por exemplo, a ave gigante Moa, o mamífero Taxodon e o dinossauro, Iguanodon (na mesa a esquerda, com um chifre próximo ao nariz e de olhos). Ilustração de autor desconhecido. Fonte: Wikimedia Commons. File: Sir Richard Owen. Lithograph by A. Orton after E. C. Rye. Wellcome V0004407.jpg

¹No desenvolvimento da ideia de arquétipo que aparece em seus trabalhos da década de 40 do século XIX, Owen apresentou os conceitos de analogia e homologia; estruturas análogas seriam aquelas que desempenhariam uma mesma função em diferentes animais, mas teriam uma origem diferente em cada animal, logo duas partes diferentes do mesmo plano básico seriam usadas para os mesmos fins; por sua vez, estruturas homólogas, seriam aquelas que partilhavam no animal o mesmo plano de constituição, porém poderiam desempenhar funções diversas. Quando Richard Owen criou a concepção de homologia e analogia, ele se baseou na ideia de que planos corpóreos progressivamente especializariam suas estruturas no decorrer do tempo (Rupke, 2009, pp.113-118).

Ao mesmo tempo que Owen explorava um mundo novo na anatomia comparada e paleontologia, ele também colecionava descobertas quando se envolvia em rixas com outros naturalistas. Seu maior desentendimento sem dúvida aconteceu com Charles R. Darwin (1809-1882) e Thomas Huxley (1825-1895) a respeito da origem das espécies; as controvérsias especialmente com Darwin e seus aliados serviram para o agravo de sua reputação (Padian, 1997, p. 449).

Owen com frequência foi notado pelos jovens naturalistas como alguém generoso, disposto a ajudar e ao mesmo tempo fora reparado por alguns colegas como uma pessoa ciumenta e má. Seu conflito não se resumiu apenas com os darwinistas; na década de 1840, Owen entrou em divergência com Gideon Algernon Mantel (1790-1852), pois ambos rivalizavam na disputa dos mais significativos achados fósseis e na disputa pelas publicações de suas descobertas. Discutiram, por exemplo, em razão da interpretação de ossos que Mantell acreditou pertencerem a aves gigantes, contudo Owen ao examinar os ossos, discordou da opinião de Mantel e defendeu acertadamente que pertenceriam aos pterossauros. Além dessa discordância entre Owen e Mantell, outra disputa aconteceu entre os dois naturalistas com a divergência na descrição do fóssil de cefalópode *Belemnites*. A desinteligência desse caso entre Mantel e Owen era tanta que ecoou na Geological Society e Royal Society (Benton, 1982, p. 124; Rupke, 2009, p. 6).

Afinal de contas, como ocorreu o caso de *Belemnites*? O evento se deu na região da formação de Oxford Clay durante a década de 1840. O local retoma o período Jurássico e acumula diversos fósseis de vertebrados e invertebrados e de plantas. Essa formação foi descoberta durante a construção de uma ferrovia, a propósito a obra foi administrada pelo filho de Gideon Mantell (Mantell, 1848, pp. 171-172).

Na formação de Oxford Clay, diversos fósseis de cefalópodes foram encontrados, como *Ammonites*, lulas, sépias e polvos. Dentre eles, os *Belemnites* chamaram a atenção. Esses animais exibem dez tentáculos e ao invés de possuírem ventosas como nos polvos, possuem ganchos nos seus tentáculos; internamente, o animal exibe um manto musculoso, que as vezes se preserva no processo de fossilização, entretanto é a sua concha interna dura que é mais comumente preservada (Doyle, 2004, pp. 983-987).

O primeiro trabalho publicado descrevendo os moluscos de Oxford Clay foi feito por Samuel Pease Pratt (1789-1863) em 1841 no *The Annals and Magazine of Nature History*. Pratt descreveu os *Ammonites* de Oxford Clay, detalhando suas conchas em seus desenhos, no entanto, não citou os *Belemnites*. Tempo depois, os *Belemnites* chegaram as mãos de Owen que os descreveu em 1844 incluindo a espécie *Belemnites owenii* (Figura 3) batizada em sua própria homenagem (Pratt, 1841, pp. 161-4; Owen, 1844, pp. 65-6; Donavan, 1992, pp. 273-274).

É relevante destacar que antes da descrição de Owen do *Belemnites* de Oxford Clay, Joseph Channing Pearce (1811-1847) em 1842 havia publicado seu trabalho sobre o *Ammonites* da região no seu artigo *On the mouths of ammonites, and on fossils contained in laminated beds of the Oxford Clay, discovered in cutting the Great Western Railway, near Christian Malford in Wiltshire*, que descreveu especialmente um fóssil que ele nomearia de *Belemnitheutis*, semelhante ao *Belemnites* pertencente a um mesmo grupo.

Na descrição de Pearce de *Belemnitheutis* o fóssil foi detalhado o que torna importante estar aqui neste artigo, pois a descrição desses moluscos servirá para entender a polêmica entre Pearce e Owen.

Belemnite restored

Figura 3 Representação do *Belemnites* de Owen 1844. Fonte: Owen, 1844, p. 80

Pearce descreveu a região inferior do *Belemnitheutis* apresentando um formato cônico que se afinava ao se aproximar do ápice, o animal tinha câmaras internas semelhantes as encontradas em *Belemnites* (Figura 3), Pearce ainda notou a presença de uma região que abrigaria um saco de tinta e uma concha grossa de coloração marrom que se afinava em direção da ponta (Pearce, 1842).

Quando Owen em 1844 descreveu os *Belemnites* (Figura 3), ele observou principalmente as partes moles do animal que havia inusitadamente sido preservadas, caso raro na paleontologia. Para

caracterizar o fóssil Owen ponderou alguns aspectos da anatomia do animal, como por exemplo, a presença de uma concha formada por duas partes, uma dotada de câmaras e outra o rostro composto por duas placas duras apelidadas de “guardas” (que são as partes do animal que mais se preservam na fossilização), assim segundo Owen o formato do rostro seria essencial para identificar as inúmeras espécies de Belemnites (Owen, 1844).

Figura 4 Desenho da reconstituição de um Belemnites, com ênfase na sua anatomia interna. Fonte: Cortesia de Joerg Mutterlose (Institut fuer Geologie, Mineralogie und Geophysik).

É interessante dizer que quando Owen descreveu o Belemnites não fez nenhuma menção ao artigo anterior de Pearce On the mouths of ammonites, and on fossils contained in laminated beds of the Oxford Clay, discovered in cutting the Great Western Railway, near Christian Malford in Wiltshire, entretanto Owen ignorou Pearce. Como dito anteriormente, a estrutura denominada rostro tem um papel importante na classificação desses fósseis, todavia Owen alegava que muitas vezes essa estrutura se destacava do corpo do animal prejudicando a classificação do animal. Owen aceitava que todo Belemnites era composto por três partes, a saber: as guardas, a fragmocone (porção septada da concha) e a cabeça provida de 10 tentáculos (Owen, 1844, pp. 65-66; Pearce, 1847, pp 75-76; Donovan, 1992, p. 274; Wibly, 2004, p. 299).

Quando Owen publicou o seu artigo sobre Belemnites, enviou para Pearce, que lhe respondeu:

“Me deu grande prazer ler seu artigo acerca dos Belemnites encontrados em Christian Malford que você, de maneira tão gentil, me deu, mas eu penso que com o tempo, será provado que o espécime com os ganchos pertence a um animal distinto, sem uma guarda além do revestimento marrom que cobre invariavelmente as câmaras desse singular fóssil [...]”
(Pearce apud Donovan, 1992, p. 275)

Em 1845 Owen publicou mais um artigo sobre os Belemnites de Oxford Clay, afirmando que esses fósseis teriam características semelhantes a diversos cefalópodes atuais como Spirula e Sepia e novamente Owen não mencionou o trabalho de Pearce (Owen, 1845, pp. 119-125).

Do mesmo modo, Pearce em 1846 apresentou um material para a Geological Society, e aproveitou para comentar o fato que Owen não citou seu trabalho sobre Belemnites. Lembrando, Owen

considerava que o gênero Belemnites era apenas um Belemnites sem as guardas, pois haviam perdido durante o processo de fossilização. Diante disso Pearce julgou necessário esclarecer por que o Belemnites não era um Belemnites que havia perdido as guardas como afirmara Owen. O primeiro ponto que Pearce destacou foi que o fragmocone que é a porção com câmara da concha dos Belemnites é proporcionalmente menor do que nos Belemnites. O segundo ponto apontado por Pearce foi que a cápsula do fragmocone no Belemnites é mais grossa na extremidade inferior e se torna mais fina ao se aproximar do ápice, e em Belemnites ocorre o inverso. Em seguida, Pearce ressaltou um terceiro ponto, as guardas dos Belemnites encontradas na argila quando quebradas mostram câmaras na ponta do fragmocone, isso não acontece em Belemnites. E finalmente a quarta consideração, afirmava que diversos exemplares foram encontrados com o fragmocone e em nenhum deles se observou a guarda, assim sendo diante dessa argumentação, Pearce acreditou haver encerrado a discórdia sobre a classificação desses animais, o que não aconteceu (Pearce, 1847).

No início do artigo dissemos que Mantel havia se envolvido em uma controvérsia com Owen, pois bem, um ano após a morte de Pearce, em 1847, Gideon Mantell também descreveu alguns Belemnites de Oxford Clay (Figura 4) concordando com o ponto de vista de Pearce, que havia dois gêneros no local, Belemnites e Belemnites (Figura 5) criticando o enfoque de Owen; para Mantel ele havia se equivocado, pois principalmente as conchas dos dois animais se diferenciavam (Mantell, 1848, pp.174-181).

Figura 5 Ilustrações do artigo de Mantell evidenciam as diferenças entre a concha de um Belemnites representado pelo desenho II, o desenho I é uma representação do Belemnites, o desenho III seria a representação do fragmocone do Belemnites e o desenho IV representação o mesmo fragmocone representado de forma ventral. Fonte: Mantell, 1848.

No entanto, Owen parece não ter aceito as críticas condignamente, pois segundo a alegação do próprio Mantell, enquanto ele lia seu material na Royal Society, Owen havia ridicularizado a sua comunicação, o que pode ter sido o estopim que abalou a relação entre Mantell e Owen. Seguidamente Mantell publicou matérias sobre o *Belemnotherutis*, confirmando seu enfoque anterior (Benton, 1982; Donovan, 1992, pp. 278-9).

Figura 6 Imagem comparando as três interpretações diferentes dos fósseis encontrados em Oxford Clay. Os desenhos A e B representam a visão de Owen de Belemnites. O desenho C representa a interpretação de Pearce do que ele acreditaria ser *Belemnotherutis*. No desenho C a guarda estaria praticamente ausente, já em A e B as guardas estariam bem desenvolvidas, sugerindo um formato cônico ao animal. Lembrando que para Richard Owen os animais descritos para Pearce como *Belemnotherutis* eram na verdade Belemnites desprovidos de suas guardas que teriam se perdido durante a fossilização. Fonte: Wikimedia Commons. Category: *Belemnotherutis*

Com o decorrer do tempo, Owen foi sendo desacreditado, quase sempre ele foi representado como um vilão da teoria darwinista. Teriam sido os defensores das ideias de Darwin que haviam atribuído a Owen esse papel? Ou teria sido proveito do trabalho de alguns historiadores da ciência? Não é propósito desse artigo discutir quem é responsável pela imagem que Owen acabou recebendo, talvez parte da culpa recaia sobre o próprio Owen; ou até mesmo em seus rivais. No entanto, podemos considerar, que a questão acerca dos fósseis de Oxford Clay foi decisiva na caracterização de sua personalidade. O fato, de ter omitido o trabalho de Pearce foi motivo para que muitos julgassem Owen um naturalista egocêntrico. Se o incidente de Oxford Clay evidencia o pior que existia na personalidade de Owen, o seu tratamento com jovens naturalistas evidenciava o contrário. É oportuno dizer que que ao longo da década de 1860, Owen se envolveu em outras polêmicas para arruinar mais ainda a sua reputação, ou seja, o episódio de Oxford Clay não foi o único responsável por isso, todavia sua rivalidade com Mantell, pode ter favorecido na composição do mito de sua personalidade.

Diante do que foi exposto, acreditamos que a tradução do artigo *On the mouths of ammonites, and on fossils contained in laminated beds of the Oxford Clay, discovered in cutting the Great Western Railway, near Christian Malford in Wiltshire*, de Pearce sobre o *Belemnotherutis* (ou *Belemnites owenii* para Owen) seja instigante ao leitor. As notas de margem, em algarismos romanos, são de autoria dos tradutores.

Referências

- Benton, M.J. 1982. Progressionism in the 1850s: Lyell, Owen, Mantell and the Elgin fossil reptile *Leptopleuron* (Telerpeton). *Archives of natural history*, (11)1:123–136.
- Bradford People: Joseph Channing Pearce (1811-1847). Disponível em: <https://www.bradforddonavonmuseum.co.uk/archives/4915> Acesso em: 13 de julho de 2020.
- Brusca, R.C. & Brusca, G.J. Invertebrados. 2007. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
- Caponi, G. 2013. Entre el dios de Paley y el dios de Bonnet – El parco evolucionismo teísta de Richard Owen. *Principia: an international journal of epistemology*. 17(1):71–101.
- Donovan, D.T.; Crane, M.D. 1992. The type material of the Jurassic cephalopod *Belemnotherutis*. *Palaeontology*. 35(2):273–296.
- Doyle, P.; & Shakides, E.V. 2004. The jurassic belemnite suborder *Belemnotherutina*. *Palaeontology*. 47(4):983–998.
- Ellis, R. 2003. *Sea Dragons: Predators of the Prehistoric Oceans*. Kansas: University Press of Kansas, p. 71-72.
- Hallam, A. 1982. Patterns of speciation in Jurassic Gryphaea. *Paleobiology*, p. 354-366.
- Mantell, G. Al. 1848. XII. Observations on some belemnites and other fossil remains of Cephalopoda, discovered by Mr. Reginald Neville Mantell, CE in the Oxford clay near Trowbridge, in
- Wiltshire. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 138:171-181.
- Owen, R. 1832. *Memoir on the Pearly Nautilus: (Nautilus, Pompilius, Linn.)*, with Illustrations of Its External Form and Internal Structure.
- Owen, R. 1844. VI. A description of certain Belemnites, preserved, with a great proportion of their soft parts, in the Oxford clay, at Christian-Malford, Wilts. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 134:65-85.
- Owen, R. 1845. "A Description of certain Belemnites, preserved, with a great Proportion of their Soft Parts, in the Oxford Clay at Christian Malford, Wilts.": 119-125.
- Padian, K. 1997. The rehabilitation of sir Richard Owen. *BioScience*, 47(7):446-453.
- Pearce, J.C. 1841. On the mouths of ammonites and on fossils contained in laminated beds of the Oxford Clay, discovered in cutting the Great Western Railway, near Christian Malford in Wiltshire. In: *Proceedings of the Geological Society, London*. p. 592-594.
- Pearce, J.C. 1847. On the fossil Cephalopoda from the Oxford Clay constituting the genus *Belemnotherutis*, Pearce. In: *Proceedings of the Geological Society of London*. p. 592-594.
- Pratt, S.P. 1841. XIX.—Description of some new Species of Ammonites found in the Oxford Clay on the line of the Great Western Railway near Christian Malford. *Journal of Natural History*, 8(50):161-165.
- Ruhr-Universität Bochum. The carbonate skeleton of recente and fóssil Coleoida: Biological, physical or diagenetic control? Disponível em: <https://www.ruhr-uni-bochum.de/charon/charon1/tp4.html> Acesso em: 4 de agosto de 2020.
- Rupke, N. 2009. *Richard Owen, biology without Darwin*. Rev. ed. Chicago. The University of Chicago Press.
- Wikimedia Commons. Category: *Belemnotherutis*. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Belemnotherutis#/media/File:Belemnotherutis_early_restorations.jpg Acesso em: 4 de agosto de 2020.
- Wikimedia Commons. File: Henry William Pickersgill (1782-1875) – Sir Richard Owen – NPG 983 – National Portrait Gallery. jpg. Disponível em: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_William_Pickersgill_\(1782-1875\)_-_Sir_Richard_Owen_-_NPG_983_-_National_Portrait_Gallery.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_William_Pickersgill_(1782-1875)_-_Sir_Richard_Owen_-_NPG_983_-_National_Portrait_Gallery.jpg) Acesso em: 4 de agosto de 2020.
- Wikimedia Commons. File: Sir Richard Owen. Lithograph by A. Orton after E. C. Rye. Wellcome V0004407. jpg. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Richard_Owen._Lithograph_by_A._Orton_after_E._C._Rye._Wellcome_V0004407.jpg Acesso em: 4 de agosto de 2020.
- Wilby, P.R. et al. 2004. Taphonomy and origin of an accumulate of soft-bodied cephalopods in the Oxford Clay Formation (Jurassic, England). *Palaeontology*, 47(5):1159-1180.

PROCEEDINGS
OF
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON.

Vol. III Part. II

1841–1842

No.84.

O Artigo “Sobre as bocas de Ammonites, e fósseis contidos nos estratos de Oxford Clay, descobertos na escavação da Great Western Railway, próximo de Christian Malford em Wiltshire”. Por J. Chaning Pearce, Esq. F.G.S., foi lido.

Sr. Pearce inicia dizendo, que sua atenção foi inicialmente direcionada para uma secção da ferrovia devido a impressão de um Ammonite achatado adquirido em Cheltenham em abril de 1841, mas ele foi impedido de examinar o local por três a quatro meses.

A seguinte secção dos estratos é dada pelo Sr. Pearce: -

1. Solo Aluvial 2 pés.
2. Cascalho 8 pés.
3. Quatro ou cinco camadas de argila laminada, alternando com argila arenosa, quase inteiramente composta por conchas quebradas 6 pés.
4. Argila contendo *Gryphaea bilobata*^I.

Os objetivos do autor são, chamar a atenção para os organismos descobertos na camada de argila; e em segundo lugar, descrever as diferentes formas das aberturas [**das conchas**]^{II} que aparecem em diferentes espécies de Ammonite e em diferentes estágios de crescimento.

Os fósseis obtidos dos estratos argilosos são os seguintes: —
1. Uma planta suculenta. 2. Lignito, as vezes com ostras fixadas a ele. 3. Crustáceos, que supostamente habitaram a concha do Ammonite morto*. O indivíduo descrito possui uma revestimento delicadamente fino e tuberculado cobrindo-o; a porção posterior é dividida em três porções, delicadamente ondulada em direção as suas bordas; o corpo internamente apresenta em cada lado cinco ou mais processos; e a cabeça é equipada com vários pequenos braços e dois braços longos um pouco acima da cabeça com duas pinças na extremidade, a mais comprida serrilhada na borda interna.

^ITrata-se de um fóssil de bivalve abundante principalmente nos estratos ingleses do período Jurássico (Hallan, 1982, pp. 324)

^{II}Entre colchetes e em negrito se refere à grafia dos autores deste artigo.

*Para esse organismo o Sr. Pearce deu o nome de Ammonicolax no artigo lido.

4. Outro crustáceo da mesma família é descrito com uma cobertura extremamente fina e delicadamente tubercular; possui dois braços longos de formato similar, e em cada um uma pinça na extremidade e mais dois outros braços projetados vindo do centro com formato achatado. 5. Trigonellites, duas espécies. 6. Uma valva de *Pollicipes*. 7. Os restos de um animal considerado ter um parentesco com a *Sepia*. 8. Conchas do gênero *Unio*,^{III} *Cyclas*, *Astarte*, *Avicula*, *Gervilla*, *Pinna*, *Nucula*, *Rostellaria*, *Turritella*, *Amonites*,[†] *Belemnites*, e de um animal que aplicou (desde que esse artigo foi lido) o nome de *Belemnitheutis*. Na descrição do último fóssil, ele afirma que a parte inferior é cônica, com ápice reduzido e com câmaras internas septadas com alvéolos semelhantes aos encontrados em *Belemnite*, com um sifúnculo oval perto próxima à borda das câmaras; e uma concha marrom grossa que gradualmente vai se tornando mais fina em direção à parte superior; e imediatamente acima das câmaras há uma bolsa de tinta sobre o que se assemelha à parte superior de uma sépia e composto por uma substância amarela delicadamente estriada transversalmente, sendo formada por lâminas de densidade desigual; que em alguns indivíduos, quebram ao meio ao longo do seu comprimento, são formações longas, planas e estreitas expostas de uma estrutura diferente; que imediatamente abaixo da constricção superior estão duas longas estruturas semelhantes a penas, e ainda uma ou mais estruturas curtas, que, segundo o autor provavelmente estaria a boca. Com referência a primeira parte do artigo Sr. Pearce também descreve um animal com parentesco com *Sepia* ou *Loligo*, com um lado coberto por uma glândula semelhante à do *Loligo*, e tendo imediatamente abaixo dele na junção do meio com o terço inferior, um saco de tinta apoiado que se assemelha a de um do choco. Ele menciona também 10 ou 12 espécies de peixes, mas sem dar nomes; assim como também menciona os coprólitos.

2. A respeito das formas da boca em *Ammonites* e suas mudanças nos diferentes períodos de crescimento, Sr. Pearce acredita que seu lábio terminal ou boca tem uma forma diferente na concha jovem de quase todas as espécies, mas supõe que no [animal] velho

^{III}É interessante notar que nesse parágrafo quando Pearce cita vários gêneros de moluscos ele não usa a grafia itálica, porém mais adiante no texto quando exemplos de espécies são citados, Pearce usa a nomenclatura binomial e em itálico.

[†]Desde que o artigo foi escrito Sr. Pearce consultou o trabalho do Sr. Pratt da Magazine Natural History de novembro de 1841, dos *Ammonites* de Oxford Clay, e constatou que eles eram [*A. Lonsdatii*, *A. Brightii*], [*A. Gulielmi*, *A. Elizabetheae*], *A. Comptoni*, e *A. Königii*. Os fósseis em colchetes poderiam pertencer a uma mesma espécie.

há um contorno reto, e que ele tem o conhecimento desse fato há vários anos. Nos casos de conchas jovens de diferentes formatos de lábios ele menciona *Ammonites Brongniarti* (Inf. oolite), *A. sublavivis* (Oxf. clay), *A. obtusus* (Lias), *A. Kamigii* (Kelloway Rock, relata que a concha madura possui uma boca reta), *A. Calloviensis* (o lábio da concha velha deveria ser ligeiramente contraída terminando com os lados suavemente ondulados), *A. Walcottii* (Lias), e *A. Goodhalli*, possuindo no estado maduro uma única projeção em forma de chifre na frente da boca. Além dessas espécies ele enumera aquelas citadas anteriormente no artigo. Sr. Pearce também acredita que em diferentes períodos da formação da concha os processos laterais foram absorvidos e reproduzidos, e que, portanto, são encontrados em vários estágios de crescimento, mas são sempre ausentes na concha madura. Em algumas espécies nas quais as sucessivas bocas eram muito contraídas ou expandidas, a nova concha, segundo o autor, continuou sem a absorção do lábio, deixando uma costela muito saliente ou um sulco profundo.[‡]

Após um exame cuidadoso de mais de vinte espécies de sua coleção, com bocas perfeitas de todas as idades e de diferentes estratos, excluindo Oxford Clay, Sr. Pearce constatou que a câmara externa varia consideravelmente em extensão, ocupando em alguns indivíduos todo o último giro, mas em outros menos de um terço sem levar em conta a idade ou espécie; então ele sugere que o jovem *Ammonite* preenchia a outra câmara, estendendo-se também aos pontos extremos dos processos laterais nas espécies que lhes foram fornecidas; e, assim, não apenas recebeu suporte, mas proporcionou proteção a uma parte do invólucro passível a injúrias. Em indivíduos idosos, [Pearce] supõe que o animal, quando inativo, estava inteiramente contido na última câmara.

[‡]O autor não conhecia o trabalho de M. Al. d'Orbigny, Pal. Francaise, quando escreveu o artigo, e não estava ciente das opiniões dadas a respeito da boca dos *Ammonite*.